

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera –
Subotica*

"INTERNET, EDUKACIJA, NAUKA"

"INTERNET, EDUCATIONS, SCIENCE"

***TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA 11. MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
"HORIZONTI" 2020.***

**THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM 11th
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC
CONFERENCE "HORIZONS" 2020**

Subotica, 15-16. maj 2020.

Subotica, on 15th and 16th May, 2020

**TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE:
"HORIZONTI" 2020.**

**Thematic Collected Papers from the International Interdisciplinary Scientific
Conference: "HORIZONS" 2020**

Izdavač / Published by

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA
I TRENERA – SUBOTICA**

**College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers,
Subotica**

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Slavoljub Hilčenko / PhD Slavoljub Hilcenko, slavoljubhilcenko@vsovsu.rs

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

**v.d. direktor dr Slavica Kostić, dr Slavoljub Hilčenko, dr Sandra Vujkov, dr
Zoran Milić, dr Svetlana Stojkov, dr Sanja Šumonja, Nebojša Jakovljević, dipl.
ing., Marija Mileusnić, Dijana Krstić, asistent, Jelena Blanuša, asistent**

Stručno-naučni odbor / Professional-Scientific Committee

**Prof. dr Milan Cvetković, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
(Srbija)**

**PhD Ковалев, Евгений, Московский педагогический государственный университет
(Rusija)**

**Dr Snežana Barjaktarović-Labović, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i
ekologiju, Podgorica (Crna Gora)**

**Doc. Dr. Jozef Zentko, The Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok
(Slovačka)**

**Dr hab. Jolanta Wilsz prof. UWMSK, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
(Poljska)**

**PhD. Christine Hilcenko, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge
(Velika Britanija)**

**Проф. д-р. Ангела Василеска, Факултет за туризам и угостителство, Охрид
(Makedonija)**

Dr Hewilia Hewilia Hetmańczyk, Adiunkt, Uniwersytet Śląski czyk, w Katowicach (Poljska)

Prof. dr. sc. Jasminka Zloković, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka (Hrvatska)
Dr hab. prof. UJK Mirosław Zbigniew Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce (Poljska)
Dr Slavoljub Hilčenko, prof. struk. stud, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
PhD Julio Calleja-González, University of the Basque, Faculty of Sports Science (Španija)
Doc. Dr Olga Filatova, Владимирский государственный университет, Moskva (Rusija)
Doc. Dr Olga Filatova, Владимирский государственный университет, Moskva (Rusija)
Ph.D., Wiktoria Sobczyk, AGH University of Science and Tehnology, Krakov (Poljska)
Dr Vlasta Lipova, prof. struk. stud, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
Prof. Dr. sc. Anita Zovko, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, (Hrvatska)
Krzysztof Handkiewicz, Diplom-Physiotherapeut, Ribnitz-Damgarten (Nemačka)
Doc. RNDR. Martin Malčík, Ph.D, VŠB – Tehnicka univerzita Ostrava (Češka)
Dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poljska)
Doc. dr Tin Mudražija, Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet (Slovenija)
Doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (Hrvatska)
Dr hab. Krzysztof Kraszewski, Uniwersytet pedagogiczny, Krakov (Poljska)
Prof. dr. Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovenija)
PhD. Maria Saridaki, National & Kapodistrian University of Athens (Grčka)
Prof. dr Sladana Anđelić, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
Prof. dr Jukić Igor, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet (Hrvatska)
Prof. Dr. Ahmet Karaarlan, Yıldız Technical University, Istanbul (Turska)
PhD Sonja Kovačević, Univerzitet u Splitu, Filozofski fakultet (Hrvatska)
Dr Nataša Cvijanović, Ministarstvo prosvete i kulture (Republika Srpska)
M. Sc. Paula Stepien, Silesian University of Technology, Zabže (Poljska)
Prof. dr Sanja Filipović, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu (Srbija)
Prof. dr. Janko Čalić, University of Surrey, Guildford (Velika Britanija)
Dr Sandra Vujkov, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
MMag. Dr. Rolf Laven, Pädagogische Hochschule, Wien (Austrija)

Lektor i korektor / Lecturer and Proof-reading

Prof. dr Vojo Kovačević, Branko Medić

Grafički dizajn i prelom teksta / Lay-out and Typesetting

Nebojša Jakovljević, dipl. ing. / Dr Slavoljub Hilčenko

Štampa / Printed by

SatCIP, Vrnjačka Banja

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica
College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers,
Subotica

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
AP Vojvodine / Department of Higher Education and Scientific Research
Work of Autonomous Province of Vojvodina

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

37.01:004.738.5(082)

**МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна научностручна конференција
"Хоризонти" (11 ; 2020 ; Суботица)**

Internet, edukacija, nauka : tematski zbornik radova sa 11. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti", Subotica, 15-16. maj 2020. = Internet, educations, science : thematic collected papers from 11th international interdisciplinary scientific conference "Horizons", Subotica, on 15th and 16th May, 2020 / [glavni i odgovorni urednik Slavoljub Hilčenko]. - Subotica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2020 (Vrnjačka Banja : Satcip). - 243 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Str. 5: Reč organizatora / Slavica Kostić. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. ili srp. jeziku uz svaki rad.

ISBN 978-86-87893-46-7

а) образовање - Интернет - Зборници б) Интернет

[COBISS.SR-ID 13357833](#)

"HORIZONTI 2020"
11. međunarodna konferencija
Godina XI • Broj 11 • 2020.
ISBN 978-86-8789-46-7

UDK 616.24-006.6-083
Stručni rad / 189-195
Primljeno: 26. 01. 2020.
Prihvaćeno: 15. 03. 2020.

➤ ¹ 0000-0002-8567-8974, ² 0000-0001-8232-9368, ³ 0000-0002-9012-8651

¹ Jovan Javorac, ² Dejan Živanović, ³ Liljana Sokolova

^{1,2,3} *Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Departman za biomedicinske nauke; Subotica, Srbija*

¹ *Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za granulomatozne i intersticijske bolesti pluća; Sremska Kamenica, Srbija*

23. EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE KARCINOMA PLUĆA

Rezime: Karcinom pluća je od neuobičajene i nejasne bolesti tokom početka prošlog veka prerastao u jedno od globalno najčešćih i najsmrtonosnijih oboljenja. Tokom 2018. godine verifikovano je 2,1 miliona novih slučajeva oboljevanja od ove bolesti, sa 1,8 miliona smrtnih ishoda. Zbirno gledano u oba pola, karcinom pluća je najčešće dijagnostikovani maligni tumor i vodeći uzrok smrti od malignih tumora. Od raka pluća u Srbiji u proseku godišnje oboli 5.200 i umre 4.600 osoba. Tokom 2018. godine, Srbija je globalno bila na drugom mestu po učestalosti karcinoma pluća, kako zbirno gledano među oba pola, tako i kod muškaraca, dok je kod žena na 5. mestu. Jedna trećina do dve petine novih slučajeva karcinoma pluća bi se moglo sprečiti eliminacijom ili smanjenjem izlaganja poznatim faktorima rizika, pre svega pušenju. Javnozdravstvene intervencije koje bi rezultirale donošenjem zakona, regulativa i vodiča su stoga kritične u zaustavljanju trenda rasta incidencije i mortaliteta raka pluća.

Ključne reči: faktori rizika, karcinom pluća, mortalitet, morbiditet, prevencija.

Uvod

Tokom 20-og veka, karcinom pluća je od jedne neuobičajene i nejasne bolesti prerastao u jedno od globalno najčešćih i najsmrtonosnijih oboljenja. Godine 1912. Adler je identifikovao samo 374 objavljena slučaja (de Grot et al, 2018). U sadašnjoj eri, tokom 2012. godine zabeleženo je 1,8 miliona novih slučajeva širom sveta, sa 1,6 miliona smrtnih slučajeva usled karcinoma pluća (Ferlay et al, 2013). Najnoviji podaci govore da je tokom 2018. godine verifikovano 2,1 miliona novih slučajeva, sa 1,8 miliona smrtnih slučajeva, što ga čini, globalno, najčešćom dijagnozom raka (isključujući karcinom keratinocita) i najčešćim uzrokom smrti od raka (Bray et al, 2018). Globalno opterećenje rakom pluća verovatno će se povećati tokom prve polovine 21. veka, s obzirom na sve veće trendove u incidenciji i smrtnosti raka pluća i mala poboljšanja u preživljavanju. Sve intervencije primarne prevencije će nužno uključivati jače inicijative za kontrolu duvana na nivou vlada zemalja, uz koordinisane napore za poboljšanje kvaliteta vazduha i životne sredine. Pored toga, ciljne strategije namenjene podgrupama populacije sa najvećim rizikom od raka pluća i strategije za personalizaciju tretmana raka pluća su od suštinskog značaja za smanjenje opterećenja rakom pluća u svetu (Cheng et al, 2016).

Epidemiologija

Prema izveštaju o globalnom opterećenju malignim tumorima, koristeći GLOBOCAN 2018 procene incidencije karcinoma i smrtnosti usled maligniteta, koje je sprovedla Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma (International Agency for Research on Cancer), procenjeno je postojanje 18,1 miliona novih slučajeva maligniteta i 9,6 miliona smrtnih slučajeva u 2018. godini (Bray et al, 2018). Zbirno gledano u oba pola, karcinom pluća je najčešće dijagnostikovani maligni tumor (11,6% od ukupnog broja slučajeva), blisko praćen karcinomom dojke (11,6%), kolorektalnim karcinomom (10,2%) i karcinomom prostate (7,1%). Karcinom pluća bio je i vodeći uzrok smrti od malignih tumora (18,4% od ukupnog broja smrtnih slučajeva), praćen kolorektalnim karcinomom (9,2%), karcinomom želuca (8,2%) i jetre (8,2%). Karcinom pluća je najčešći malignitet i vodeći uzrok smrti usled karcinoma među muškarcima, dok su iza njega karcinom prostate

i debelog creva (za incidenciju) i karcinom jetre i želuca (za smrtnost). Među ženama, karcinom dojke je najčešće dijagnostikovano karcinom i vodeći uzrok smrti od karcinoma, praćen kolorektalnim i karcinomom pluća (za incidenciju), i karcinomom pluća i kolorektalnim karcinomom (za mortalitet); karcinom grlića materice je četvrti po učestalosti i mortalitetu.

Incidencija i mortalitet od karcinoma bronha suštinski se razlikuju od zemlje do zemlje i unutar svake zemlje, u zavisnosti od stepena ekonomskog razvoja i povezane društvene i životne faktore. Najviša incidencija među muškarcima uočena je u Mikroneziji/Polineziji, u istočnoj Aziji i mnogim zemljama Evrope, posebno u istočnoj Evropi, sa starosno-standardizovanom stopom incidencije u Mađarskoj od čak 77,4 na 100.000 muškaraca. Globalno gledano, karcinom pluća je vodeći uzrok smrti od raka kod muškaraca u 93 zemlje, nakon čega sledi rak prostate (46 zemalja) i rak jetre (20 zemalja). Najviše stope mortaliteta su u većini zemalja istočne Evrope, zapadne Azije (posebno u bivšem Sovjetskom Savezu), severnoj Africi i pojedinim zemljama u istočnoj (Kina) i jugoistočnoj Aziji (npr. Mijanmar, Filipini i Indonezija). Među ženama, najveća stopa incidencije karcinoma pluća je u Severnoj Americi, Australiji/Novom Zelandu, severnoj i zapadnoj Evropi (posebno u Danskoj i Holandiji), sa Mađarskom na vrhu liste (41,4 na 100,000). Treba napomenuti da se stopa incidencije među ženama iz Kine (22,8 na 100.000) ne razlikuje mnogo od onih koje se primećuju među ženama u nekoliko zapadno-evropskih zemalja (npr. u Francuskoj 22,5 na 100.000), uprkos značajnim razlikama u prevalenciji pušenja između te dve populacije. Visoka stopa incidencije karcinoma pluća kod žena iz Kine, uprkos niskoj prevalenciji pušenja, verovatno odražava povećanu izloženost dimu od sagorevanja uglja koji se koristi za zagrevanje i kuvanje unutar domaćinstava (Torre et al, 2016). Profil smrtnosti od karcinoma među ženama je više heterogen, sa karcinomom dojke i grlića materice koji su vodeći uzrok smrti od raka u 103 zemlje, a karcinom pluća je vodeći uzrok smrti od karcinoma u 28 zemalja (SAD, Kanada, Australija, Kina, Skandinavija, UK).

U pogledu vodećih lokalizacija karcinoma, Srbija se ne razlikuje u mnogome od ostalih zemalja u razvoju. Od raka pluća u proseku godišnje u Srbiji oboli 5.200 i umre 4.600 osoba. Uz izvesne varijacije u vrednostima standardizovanih stopa incidencije, u periodu od 1999. do 2008. godine, u Srbiji je zabeležen porast u obolevanju od raka pluća za 27,4%. Ovaj porast bio je više nego duplo veći kod žena nego kod muškaraca. U

navedenom periodu među našim stanovnicima standardizovane stope mortaliteta od raka pluća porasle su za 27,6%, skoro duplo više kod žena nego kod muškaraca (Samardžija, 2016). Srbija je 2018.godine bila na drugom mestu po učestalosti karcinoma pluća, kako zbirno gledano među oba pola (49,8 na 100,000 stanovnika), tako i kod muškaraca (71,6 na 100,000 stanovnika), dok je kod žena bila na 5. mestu (30,9 na 100,000 stanovnika). Prema podacima iz Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, karcinom bronha je, u centralnoj Srbiji, 2015. godine predstavljao vodeću malignu lokalizaciju i u oboljevanju (21,3%) i u umiranju (31,3%) muškog dela populacije, praćen karcinomima kolorektuma i prostate, dok je kod žena karcinom bronha bio na trećem mestu po učestalosti (8,1%), posle karcinoma dojke i kolorektuma i na drugom mestu kao uzrok umiranja (12,1%), odmah iza karcinoma dojke, a pre kolorektalnog karcinoma. Standardizovana stopa incidencije karcinoma bronha, na nivou centralne Srbije iznosila je 57 na 100,000 stanovnika za muškarce i 22,4 na 100,000 stanovnika za žene. Standardizovana stopa mortaliteta od karcinoma bronha na nivou centralne Srbije iznosila je 51,3 na 100,000 stanovnika za muškarce i 17,3 na 100000 stanovnika za žene (IZJZS „Dr Milan Jovanović Batut“, 2017). U Vojvodini, prema registru za kacinom bronha Instituta za plućne bolesti Vojvodine, od 2010. godine beleži se relativno konstantan broj novoobolelih bolesnika od karcinoma bronha. Te 2010.godine, broj novoobolelih bio je 1126, dok je najveći broj novoobolelih zabeležen 2016. godine i iznosio je 1256. Od 1126 novoobolelih 2010. godine, 75,5% je bilo muškaraca i 24,5% žena, dok je 2016. godine od 1256 novoobolelih 66,6% bilo muškaraca, 33,4% žena (Stojšić, 2017).

Trendovi incidencije karcinoma pluća u skladu su sa prevalencijom pušenja i politikama različitih država po tom pitanju. U zemljama u kojima je potražnja za duvanom dostigla svoj vrhunac sredinom prošlog veka, poput SAD, UK, Kanade ili Australije, kod muškaraca postoji trend pada incidencije karcinoma pluća. Nedavna istraživanja učestalosti karcinoma pluća u 26 evropskih zemalja pokazali su da se stope kod muškaraca starosti od 35 do 64 godine u poslednje vreme smanjuju, uključujući i zemlje Istočne Evrope, iako stope u Bugarskoj i dalje rastu (Parkin, 2014). Među ženama, za razliku od muškaraca, većina zemalja još uvek ima rastući trend u incidenciji karcinoma pluća, i samo relativno malo zemalja (npr. SAD (belkinje) i eventualno Velika Britanija) pokazuju znakove dostignutog vrhunca i pada. Nasuprot njima, u Kini i Indoneziji, kao i u nekoliko afričkih zemalja, pušenje je ili dostiglo vrhunac ili nastavlja da se povećava njegova zastupljenost

kod oba pola, te postoji verovatnoća da će se stope karcinoma pluća nastaviti da se povećavaju barem u narednih nekoliko decenija, ako se ne izvrše intervencije za ubrzanje prestanka pušenja (Didkowska, 2016).

Broj smrtnih slučajeva raka pluća širom sveta će se povećati od 1,6 miliona u 2012. na 3 miliona u 2035. godini. Smrtnost od raka pluća će se skoro udvostručiti i kod muškarca (1,1 miliona u 2012. godini do 2,1 miliona u 2035. godini) i kod žena (0,5 miliona u 2012. godini do 0,9 miliona u 2035. godini). Povećanje smrtnosti je predviđeno u svim regionima. Najniži rast predviđen je za Evropu. Zapadno pacifički region će nastaviti da ima najveći broj smrtnih slučajeva od raka pluća i jaz između ovog regiona i drugih će se proširiti. Izgleda da je glavni razlog za to će biti povećanje broja smrtnih slučajeva u Kini (Ridge, 2013).

Zaključak

Karcinom bronha predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih problema sadašnjice, sa očekivanim porastom u incidenciji i mortalitetu u budućnosti. Dok individue mogu ili ne moraju prihvatiti zdrave stilove života, vlade zemalja imaju najveću odgovornost u zaštiti zdravlja svojih građana. Javnozdravstvene intervencije koje bi rezultirale donošenjem zakona, regulativa i vodiča su stoga kritične u zaustavljanju trenda rasta incidencije i mortaliteta raka pluća. U toj akciji neophodan je multisektorski pristup, uključujući zdravstveni sistem koji treba da bude stožer, kao i sektore saobraćaja, infrastrukture, prosvete, finansija, poljoprivrede idr. Samo se takvim sveobuhvatnim pristupom može očekivati da se smanji svetsko opterećenje ovom bolešću.

Literatura

- Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R.L., Torre, L.A., Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, 68, (6), 394-424.
- Cheng, T.Y., Cramb, S.M., Baade, P.D., Youlten, D.R., Nwogu, C., Reid, M.E. (2016). The international epidemiology of lung cancer: latest trends, disparities, and tumor characteristics. *Journal of Thoracic Oncology*, 11, (10), 1653-71.
- de Groot, P.M., Wu, C.C., Carter, B.W., Munden, R.F. (2018). The epidemiology of lung cancer. *Translational lung cancer research*, 7, (3), 220.
- Didkowska, J., Wojciechowska, U., Mańczuk, M., Łobaszewski, J. (2016). Lung cancer epidemiology: contemporary and future challenges worldwide. *Annals of translational medicine*, 4, (8), 50.
- Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., et al. (2013). GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer.
- Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije 2017. godine. Preuzeto 7. Juna, 2019. sa: <http://www.batut.org.rs/>
- Lortet-Tieulent, J., Renteria, E., Sharp, L., et al. (2015). Convergence of decreasing male and increasing female incidence rates in major tobacco-related cancers in Europe in 1988–2010. *Eur J Cancer*, 51, 1144-1163.
- Parkin, D.M., Bray, F., Ferlay, J., Jemal, A. (2014). Cancer in Africa 2012. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 23, 953-966.
- Ridge, C.A., McErlean, A.M., Ginsberg, M.S. (2013). Epidemiology of lung cancer. *Seminars in interventional radiology*, 30, (2), 93-8.
- Samardžija, G. (2016). Patohistološka procena tumorske regresije kod nemikrocelularnih karcinoma pluća posle neoadjuvantne terapije – doktorska disertacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet.
- Stojić, V. (2017). Učestalost i prognostički značaj genskih alteracija u tumorskim ćelijama i njihova povezanost sa kliničko-patološkim karakteristikama bolesnika sa ranim stadijumom adenokarcinoma bronha – doktorska disertacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet.
- Torre, L.A., Siegel, R.L., Jemal, A. (2016). Lung Cancer Statistics. *Adv Exp Med Biol*, 893, 1.
- World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. (2018). Continuous Update Project Expert Report 2018. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report 2018. Preuzeto sa: dietandcancerreport.org

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LUNG CARCINOMA

Abstract: Lung cancer has evolved from an unusual and obscure disease at the beginning of the last century to one of the most common and deadly diseases in the world. In 2018, 2.1 million of new cases were confirmed, with 1.8 million deaths. In both genders, lung cancer is the most commonly diagnosed malignant tumor as well as the leading cause of death from malignant tumors. In Serbia, on average, every year around 5,200 people is diagnosed with lung cancer and 4,600 people die from it. In 2018, Serbia was ranked in the second place worldwide regarding to the incidence of lung cancer in men, while in the 5th place in women. One-third to two-fifths of new lung cancer cases could be prevented by eliminating or reducing exposure to risk factors, especially smoking. Public health interventions that would result in the laws, regulations and guidelines are therefore critical in stopping the rising trend in the incidence and mortality of lung cancer.

Keywords: lung cancer, mortality, morbidity, risk factors, prevention.

Lektor: Snežana Babunović, prof. srpskog jezika i književnosti

(kontakt: snezana.babunovic@gmail.com)